

वृत्तिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन

डॉ० देवेन्द्र यादव¹, अनिल कुमार²

^{1,2}असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा-संकाय, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय), कोटवा, जमुनीपुर-दुबावल, प्रयागराज

(उ० प्र०)

सारांश— वह संस्था जहां के विद्यार्थी शैक्षिक रूप से समायोजित पाए जाते हैं वहां विद्यार्थियों के लिए शिक्षण संबंधी वातावरण अच्छा होता है। शिक्षकों के साथ-साथ विद्यार्थियों में भी शिक्षण प्रक्रिया के प्रति संतुष्टि की संभावना अत्यधिक होती है। विद्यार्थी अपनी अधिकतम क्षमता के साथ अधिगम कार्य करने में लगे रहते हैं एवं वह हमेशा यह प्रयास करते हैं कि अपनी संस्था को ऊंचाइयों तक ले जाएं। परंतु ऐसे संस्थान जहां पर विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता नहीं पाई जाती है, वहां का शैक्षिक वातावरण अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं होता। विद्यार्थियों में समायोजन क्षमता ना होने से कहीं ना कहीं हमारा समाज प्रभावित होता है।

I. प्रस्तावना

मनुष्य सदैव अपनी किसी न किसी प्रकार की आवश्यकताओं से घिरा रहता है। सामाजिक एवं मानसिक प्राणी होने के नाते वह अपनी इन विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। मनुष्य क्योंकि एक बुद्धिमान प्राणी है अतः वह स्वयं ही अपनी आवश्यकताओं के प्रति सजग रहता है तथा स्वयं ही इनकी पूर्ति करने के लिए प्रयत्न तथा उपाय करता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में ही वह अपने वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। वह जब तक आवश्यकता की पूर्ति के संदर्भ में ही वह अपने वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। इस हेतु वह भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही प्रकार के वातावरण से संपर्क स्थापित करता है। जब तक उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती, वह संतुष्टि के लिए प्रयत्नशील रहता है। जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती वह तनाव तथा बेचैनी की स्थिति में रहता है। यह स्थिति कष्टदायक होती है अतः इसे दूर करने हेतु प्रयास करता है। इन प्रयासों को हम प्रेरक तथा चालक कहते हैं। प्रयासों के आगे उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। बाधाओं के पश्चात जब उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तथा तनाव की कष्टदायक स्थिति समाप्त हो जाती है। यदि किन्हीं कारणों से बाधाएं पार न की जाएं तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाती, तथा आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पाती है। और व्यक्ति भग्रासा से पीड़ित हो जाता है। और उसमें नैराश्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। लंबे समय तक भग्रासा में रहने से व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वह कुसमायोजन का शिकार हो जाता है तथा असामाजिक व्यवहार करने लगता है। बाधाएं यदि सीधे-सीधे प्राप्त न हो तो प्राणी मार्ग बदलकर उद्देश्य तक पहुंचना चाहता है। उद्देश्यों तक न पहुंचने के कारण भग्रासा होती है जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है और कुसमायोजन जन्म लेता है। इससे नाना प्रकार की व्यवहार जनित समस्याएँ उत्पन्न होती हैं अतः विद्यालय में प्रयास किए जाने चाहिए कि छात्रों को कम-से-कम भग्रासा हो। समय-समय पर व्यक्ति की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं जन्म लेती रहती हैं आवश्यकता के कारण प्रेरक जन्म लेते हैं। प्रेरक व्यवहार को उद्दीप्त करने वाली शारीरिक क्रियाएं हैं। प्रेरक चालकों को जन्म देती हैं जिनके कारण प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है।

II. सम्बन्धित साहित्य

गोयल (2022) ने मनसा जिले के 10 वीं कक्षा के विद्यार्थियों के समायोजन पर विद्यालय पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किया। इस अध्ययन का उद्देश्य मनसा जिले के 10 वीं कक्षा के किशोर विद्यार्थियों के समायोजन पर उनके विद्यालय पर्यावरण के प्रभाव की खोज करना था। न्यादर्श के रूप में 80 किशोर विद्यार्थियों को मनसा जिले के विभिन्न विद्यालयों से लिया गया। चयनित विद्यार्थियों पर विद्यालय पर्यावरण मापनी हेतु के. एस. मिश्रा और समायोजन मापनी हेतु डॉ. ललिता शर्मा द्वारा निर्मित मापनी का प्रशासन किया गया। परिणामों द्वारा यह ज्ञात हुआ कि किशोरों की समायोजन क्षमता पर विद्यालय पर्यावरण व लिंग का महत्वपूर्ण प्रभाव था।

दरअली, इरशाद एवं तली, अहमद लतीफ (2021) ने कश्मीरी किशोरों में समायोजन की समस्याएँ पर अध्ययन किया। विवरणात्मक सर्वेक्षण शोध विधि का प्रयोग किया गया जिसमें कि जम्मू एवं काश्मीर के तीन जिलों के हायर सेकेण्डरी विद्यालयों से 300 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया। हर जिले के 50 छात्र और 50 छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। परिणामों ने यह दर्शाया कि काश्मीरी छात्र एवं छात्राओं में उच्च समायोजन की समस्याएँ हैं। यह भी पाया गया कि छात्र एवं छात्राओं के समायोजन में लिंग भिन्नता नहीं थी।

साहनी एवं सिंह (2020) ने किशोर विद्यार्थियों के पारिवारिक संबंधों का उनकी समायोजन क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन किया। इनका मुख्य उद्देश्य किशोर विद्यार्थियों के पारिवारिक संबंध का उनकी समायोजन क्षमता पर प्रभाव का अध्ययन करना था। जबलपुर शहर के 5 हिन्दी माध्यम शालाओं के कक्षा 10 वीं से 12 वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया। अध्ययनोंपरान्त निम्न परिणाम प्राप्त हुए - (1) उच्च कक्षा में पढ़ने वाले किशोर छात्र छात्राओं के उच्च एवं निम्न पारिवारिक सम्बन्धों का उनके समायोजन क्षमता

पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। (2) निम्न पारिवारिक संबंध वाले किशोर छात्राओं की समायोजन क्षमता, छात्रों की अपेक्षा अधिक पाई गई।

भगत (2019) ने उच्च, माध्यमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं के समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना था। जम्मू डिविजन के साम्बा जिले के शासकीय एवं अशासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों से उद्देश्यपूर्ण न्यादर्श विधि द्वारा कक्षा नौवीं के 200 विद्यार्थियों का चयन किया। के.पी. सिन्हा एवं आर.पी. सिंह द्वारा निर्मित समायोजन मापनी का प्रशासन चयनित न्यादर्श पर किया। परिणाम स्वरूप (1) छात्राओं का कुल समायोजन छात्रों की अपेक्षाकृत उच्च पाया गया। (2) छात्राओं में शैक्षिक एवं संवेगात्मक समायोजन, छात्रों की अपेक्षा बेहतर पाया गया। छात्रों का सामाजिक समायोजन, छात्राओं से बेहतर पाया गया।

रान्या, एन. कार्डिनली, पी. एवं अन्य (2018) ने किशोरियों के समायोजन एवं सांस्कृतिक स्व-सामर्थ्य का अध्ययन किया। इस अध्ययन हेतु 14 वर्ष से 15 वर्ष के मध्य औसत आयु के 312 किशोरों का चयन किया गया जिसमें 20.5 प्रतिशत अप्रवासी थे। परिणाम बताते हैं कि युवा अप्रवासी किशोरों की सांस्कृतिक स्व-सामर्थ्य का स्तर एवं समायोजन का स्तर, इटालियन किशोरों की तुलना में अधिक था। इटालियन किशोरों में सांस्कृतिक स्व-सामर्थ्य की क्षमता उनके परिवार के सहारे के साथ सहसंबंध रखती है। इटालियन किशोर जो केवल इटली के ही मित्रों का चुनाव नहीं करते अपितु अन्य देशों के भी मित्रों का चुनाव करते हैं उनकी सांस्कृतिक स्व-सामर्थ्य एवं समायोजन का स्तर उच्च था।

सिल्वा, डी. जेरोनीमो, विजयलक्ष्मी, ए. अमीना भाबी (2017) ने नशीले पदार्थों के सेवन करने के आदी किशोरों का समायोजन, स्व-सामर्थ्य एवं मनोपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता का अध्ययन किया। इस अध्ययन हेतु 40 किशोर, जो नशा करते थे और 40 किशोर जो नशा नहीं करते थे को चुना गया। परिणाम स्वरूप पाया कि नशा से ग्रसित किशोरों का स्व-सामर्थ्य, समायोजन एवं मनोपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक का स्तर नशा न करने वाले किशोरों की अपेक्षा निम्न था।

रान्या, एन. कार्डिनली, पी. एवं अन्य (2016) ने किशोरों के समायोजन एवं सांस्कृतिक स्व-सामर्थ्य का अध्ययन किया। निष्कर्ष यह पाया कि अप्रवासी किशोरों की सांस्कृतिक स्व-सामर्थ्य एवं समायोजन का स्तर इटालियन किशोरों की तुलना में अधिक था।

सिल्वा डी. जेरोनीमो, विजयलक्ष्मी ए. अमीना भाषी (2016) ने नशीले पदार्थ का सेवन करने के आदी किशोरों का समायोजन, स्व-सामर्थ्य एवं मनोपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता का अध्ययन किया व निष्कर्ष यह पाया कि नशा से ग्रसित किशोरों का स्व-सामर्थ्य, समायोजन एवं मनोपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक का स्तर नशा न करने वाले किशोरों की अपेक्षा निम्न था।

III. समस्या कथन

“वृत्तिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता का अध्ययन”

IV. शोध में प्रयुक्त पदों की संक्रियात्मक परिभाषा

IV.I. वृत्तिक पाठ्यक्रम :

वृत्तिक पाठ्यक्रम का तात्पर्य हमारी शिक्षा व्यवस्था में चल रहे उन पाठ्यक्रमों से है जिसके अंतर्गत किसी भी छात्र को विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। प्रस्तुत शोध में वृत्तिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से बी० एड०, डी० एल० एड०, बी० फार्म०, डी० फार्म०, बी० टेक० एवं पॉलीटेक्निक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

IV.II. समायोजन क्षमता :

प्रस्तुत शोध में समायोजन क्षमता का तात्पर्य वृत्तिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा अपने सामाजिक परिस्थितियों में स्वयं को समायोजित करने की क्षमता से है।

V. शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

1. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन।
2. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं के समायोजन क्षमता का तुलनात्मक अध्ययन।

VI. शोध अध्ययन की परिकल्पनाएँ

शोधकर्ता द्वारा प्रस्तुत शोध को अधोलिखित परिकल्पनाओं के अन्तर्गत सम्पादित किया जायेगा -

1. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

VII. जनसंख्या

इस शोध कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए शोधकर्ता द्वारा प्रयागराज जनपद में स्थित बी० एड०, डी० एल० एड०, बी० फार्म०, डी० फार्म०, बी० टेक० एवं पॉलीटेक्निक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी कॉलेज एवं इन कॉलेजों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी इस अध्ययन के जनसंख्या है।

VIII. प्रतिदर्श

शोधकर्ता अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा यादृच्छिक विधि का प्रयोग करते हुए प्रयागराज जनपद के 10 बी० एड० एवं 10 डी० एल० एड० के कॉलेज चुना गया तथा प्रत्येक कॉलेज से 20 प्रशिक्षार्थियों को यादृच्छिक न्यादर्श विधि का प्रयोग कर शिक्षण व्यवसाय से संबन्धित 400 न्यादर्श चुना गया है। इसी आधार पर 5 बी० फार्म०, 5 डी० फार्म०, 5 बी० टेक० एवं 5 पॉलीटेक्निक कॉलेज को यादृच्छिक विधि से चयनित प्रत्येक कॉलेज से 20, 20 प्रशिक्षार्थियों को न्यादर्श के रूप में चुना गया। इस तरह से तकनीकी व्यवसाय से संबन्धित 400 न्यादर्श चुना गया है।

IX. शोध के उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु वृत्तिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की समायोजन क्षमता मापन के लिए ए. के. पी. सिन्हा एवं आर. पी. सिंह द्वारा निर्मित समायोजन क्षमता मापनी का प्रयोग किया गया है।

X. शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी विधियां

प्रस्तुत शोध अध्ययन में एकत्रित आंकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए निम्नलिखित सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है -

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. क्रांतिक अनुपात-

XI. आंकड़ों का विश्लेषण:-

उद्देश्य 1. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।

H0. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान:

पाठ्यक्रम	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी'- मान	निष्कर्ष
शिक्षण व्यवसायिक	150	218.56	31.60			0.05 स्तर पर सार्थक अंतर है।

तकनीकी व्यवसायिक	150	211.16	28.54	298	2.13	
------------------	-----	--------	-------	-----	------	--

व्याख्या:- उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों का मध्यमान क्रमशः 218.56 और 211.16 तथा मानक विचलन का मान क्रमशः 31.60 और 28.54 हैं। इनका 'टी' मान ($t=2.13, p<.05$) के 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर है। अतः शून्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है अर्थात् शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

उद्देश्य 2. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं के समायोजन क्षमता का अध्ययन करना।

H0. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं का मध्यमान, मानक विचलन और 'टी' मान -

पाठ्यक्रम	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	स्वतंत्रता मात्रा	'टी'-मान	निष्कर्ष
शिक्षण व्यवसायिक	शहरी	143	217.69	30.18	298	0.76	0.05 स्तर पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।
तकनीकी व्यवसायिक	ग्रामीण	157	215.07	30.40			

व्याख्या:- उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं का मध्यमान क्रमशः 217.69 और 215.07 तथा मानक विचलन का मान क्रमशः 30.18 और 30.40 हैं। इनका 'टी' मान ($t=0.76, p>.05$) के 0.05 स्तर पर सार्थक अंतर नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है अर्थात् शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं की समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

XII. निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध कार्य से प्राप्त निष्कर्ष इस प्रकार से हैं -

1. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों के समायोजन क्षमता में अंतर है।
2. शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम एवं तकनीकी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं के समायोजन क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सिंह, सुभाष (2007) ने जॉब सेटिस्फेक्शन आफ टीचर एजुकेशन इन रिलेशन टू देयर एटीट्यूड टुवर्ड टीचर, शोध-प्रबन्ध, चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मॅरठ।
2. सिंह, लालता, एवं जयसवाल, संगम (2006) ने सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की कार्य संतुष्टि, इण्टरनेशनल जर्नल फॉर रिसर्च इन एजुकेशन, 2(4), 48-51.
3. भुट्टो, खांसीर (2009) ने निजी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की व्यवसायिक संतुष्टि, थवेरी एण्ड प्रक्टिस इन लैग्वेज स्टडीज, 6(4), 742-750.
4. सूर्यनारायण, राजकुमार (2010) ने टीचिंग कोम्पेटेंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन एमंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर, इण्टरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ मैनेजमेण्ट साइंस एण्ड टेक्नॉलॉजी, 7(6), 83-87.
5. लाल, संगम एवं सिंह, मंगेश (2012) ने ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जॉब सर्टिस्फेक्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन एमंग मेल एंड फीमेल टीचर डिग्री कॉलेज, प्रोसिडा- सोशल एण्ड बिहैवियरल साइंस, 86 (2013), 635-639.

6. जामीर, जे. के. (2016) ने पुरुष एवं महिला अध्यापकों का शिक्षण व्यवसाय के प्रति कार्य संतुष्टि का अध्ययन, इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल, 1(13), अक्टूबर 2010.
7. गुप्ता, एस. पी. (2006). आधुनिक मापन एवं मूल्यांकन, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।
8. गुप्ता, एस.पी. एवं अलका गुप्ता (2004). उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान, इलाहाबाद: शारदा पुस्तक भवन।